

4. Ляшенко О., Бабій С. В. Нові інформаційно-аналітичні технології дослідження систем управління підприємствами // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 20–25.

5. Штефан Б. Модель інформаційної технології аналітичного забезпечення процесу виробництва нової продукції / Б.М. Штефан // Економічний аналіз: зб. наук. пр. 2015. – № 2. – Т. 21. – С. 229–236.

References

1. Barylenko V.Y'. By'znes-analyz kak vazhnyj vy'd konsal'tyngovyx uslug. RY'SK: Resursy, Y'nformacy'ya, Snabzheny'e, Konkurency'ya. # 4. 2012 – S. 202–207.

2. Bondarenko V.G. Suchasni i majbutni infokomunikacijni tehnologiyi Ukrainy': navch. posib. [dlya studentiv vy'shhy'x navch. zakl. za napryamom Telekomunikacijill] / V.G. Bondarenko, V.O. Grebennikov. – K.: Radioamator, 2013. – 160 s.

3. Konrad Karlberg. By'znes-analyz s y'spol'zovany'em Excel. Resheny'e by'znes-zadach, 4-e y'zdany'e = Business Analysis: Microsoft Excel. Moskva : «Vy'l'yams», 2013. – 576 s.

4. Lyashenko O., Babij S. V. Novi informacijno-analitychni tehnologiyi doslidzhennya sy'stem uprav-

linnya pidpry'emstvamy' // Innovacijna ekonomika. – 2012. – #. 3. – S. 20–25.

5. Shtefan B. Model' informacijnoyi tehnologiyi analitychnogo zabezpechennya procesu vy'robny'cztva novoyi produkciji / B.M. Shtefan // Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. pr. 2015. – # 2. – T. 21. – S. 229–236.

Дані про автора

Іванюта Тетяна Миколаївна,

к.е.н., доцент, Національного університету харчових технологій

e-mail: te_ta_na@ukr.net

Данные об авторе

Иванюта Татьяна Николаевна,

к.э.н., доцент, Национального университета пищевых технологий

e-mail: te_ta_na@ukr.net

Data about author

Tetyana Ivanyuta,

Ph.D., Associate Professor, National University of Food Technology

e-mail: te_ta_na@ukr.net

УДК 331.101

ШЕДЯКОВ В.Е.

Розвиток навчання як фактор дієвості науково-освітньо-виробничих кластерів і середовища змін

Предмет дослідження – механізми стратегічного втручання багаторівневого суб'єктивного фактора в соціально-економічні процеси.

Предмет дослідження – зміна передумов освітнього процесу в політико-економічному відтворенні.

Метою написання статті є виявлення можливостей і вимог до навчання для зростання дієвості науково-освітньо-виробничих кластерів і середовища змін.

Методологія проведення роботи базується на поєднанні логічного та історичного підходів в аналізі соціально-економічних процесів як основи регулятивних впливів. Концентрація змін, що дозволяє характеризувати суспільство і його економіку, як «знання», «пізнання», «інформації» і так далі, зміщує не тільки тривалість, але і функції, а також завдання навчання. Якщо раніше історія привчила до ситуації, де активну участь в процесах навчання було досить коротким періодом інтенсивної підготовки до життя в суспільстві, а роль педагога часом концентрувалася навколо передачі кимось уже вироблених знань, то нова реальність вимагає від людини постійного навчання (в тому числі самонавчання), а якість діяльності педагога невід'ємно від його особистої (зокрема, духовно-інтелектуальної) творчості. Достаток інформації підвищує цінність методологічного, концептуального знання, розуміння ситуаційних і процесуальних характеристик, а також вміння конв'єртувати їх в свідому активність, перш за все, – у виробничому житті та економіці освіти.

Результати роботи – здійснено аналіз можливостей підвищення ролі навчання у формуванні науково-освітньо-виробничих кластерів і розвитку середовища змін.

Висновки. Пороговий стан ойкумени робить неминучим кардинальне вдосконалення людини, зокрема – системне утворення особистості в єдиному процесі дошкільної, шкільної, післяшкільної освіти, регулярної перепідготовки та постійної самоосвіти. Ускладнення соціуму вимагає оволодіння методами суспільно корисного використання (а часом і ненасильницької нейтралізації) найрізноманітнішої індивідуальної енергії. Новий стан суспільства, як внутрішнього, так і зовнішнього структурування цілісності соціальних зв'язків збільшує зацікавленість у формуванні адекватних людських якостей, інноваційному стані заходи індивідуалізації – соціалізації / акультурації. Тому форсовані зміни збільшують навантаження на соціальну педагогіку в процесах суспільного відтворення. Розвиток і реалізація творчого потенціалу все помітніше виходить на перший план кінцевого політико-економічного успіху. Наслідком широкого заміщення повсякденної виконавської рутини і механічних функцій застосуванням апаратів стало перенесення не тільки цінності людської діяльності в сферу творчої активності, а й падінням необхідності освіти як переказу готових істин. Одночасно гігантські зростає запит на освіту як співтворчість, що включає пошук істини і шляхів розвитку дійсності. Для суспільства об'єктивно необхідні гнучкі, «м'які» за своїм характером, моделі поєднання різних укладів і традицій, що використовують потенціал соціокультурної організації відносин. Провідним способом керування інноваційно-синергетичного типу виступає стимулювання, ефективним методом інтеграції – перетворені форми.

Ключові слова: творчість, науково-освітньо-виробничий комплекс, науково-інтелектуальний потенціал, освіта, навчання, стимулювання.

ШЕДЯКОВ В.Е.

Развитие обучения как фактор действенности научно-образовательных-производственных кластеров и среды изменений

Предмет исследования – изменение предпосылок образовательного процесса в политико-экономическом воспроизводстве.

Целью написания статьи является выявление возможностей и требований к обучению для роста действенности научно-образовательных-производственных кластеров и среды изменений.

Методология проведения работы базируется на сочетании логического и исторического подходов в анализе социально-экономических процессов как основы регулятивных воздействий. Концентрация изменений, позволяющая характеризовать возникающее общество и его экономику, как «знания», «познания», «информации» и так далее, смещает не только длительность, но и функции, а также задачи обучения. Если ранее история приучила к ситуации, где активное участие в процессах учёбы было достаточно кратким периодом интенсивной подготовки к жизни в обществе, а роль педагога порой концентрировалась вокруг передачи кем-то уже выработанных знаний, то новая реальность требует от человека постоянного обучения (в том числе самообучения), а качество деятельности педагога неотъемлемо от его личного (в частности, духовно-интеллектуального) творчества. Изобилие информации повышает ценность методологического, концептуального знания, понимания ситуационных и процессуальных характеристик, а также умения конвертировать их в сознательную активность, прежде всего, – в производственной жизни и экономике образования.

Результаты работы – осуществлён анализ возможностей повышения роли обучения в формировании научно-образовательных-производственных кластеров и развитии среды изменений.

Выводы: Пороговое состояние ойкумены делает неизбежным кардинальное совершенствование человека, в частности – системное образование личности в едином процессе дошкольного, школьного, послешкольного образования, регулярной переподготовки и постоянного самообразования. Усложнение социума требует овладения методами общественно полезного использования (а подчас и ненасильственной нейтралізації) самой разнообразной индивидуальной энергии. Новое состояние общества, как внутреннего, так и внешнего структурирования целостности социальных связей увеличивает заинтересованность в формировании адекватных человеческих качеств, инновационном состоянии меры индивидуализации – социализации / акультурации. Поэтому форсированные изменения увеличивают нагрузки на социальную педагогіку в процес-

сах общественного воспроизводства. Развитие и реализация творческого потенциала все заметнее выходит на первый план конечного политико–экономического успеха. Следствием широкого замещения повседневной исполнительской рутины и механических функций применением аппаратов стал перенос не только ценности человеческой деятельности в сферу творческой активности, но и падением необходимости образования как пересказа готовых истин. Одновременно гигантски растет запрос на образование как сотворчество, включающее поиск истины и путей развития действительности. Для общества объективно необходимы гибкие, «мягкие» по своему характеру, модели сочетания разных укладов и традиций, использующие потенциал социокультурной организации отношений. Ведущим способом управления инновационно–синергетического типа выступает стимулирование, эффективным методом интеграции – превращённые формы.

Ключевые слова: творчество, научно–образовательно–производственный комплекс, научно–интеллектуальный потенциал, образование, обучение, стимулирование.

SHEDYAKOV V.E.

Development of learning as a factor in the effectiveness of scientific, educational and production clusters and the environment of changes

The subject of the research is the change in the prerequisites of the educational process in political and economic reproduction.

The purpose of this article is to identify the opportunities and requirements for training for the growth of the effectiveness of scientific, educational and industrial clusters and the environment for change.

The methodology of the work is based on a combination of logical and historical approaches in the analysis of socio–economic processes as the basis for regulatory influences. The concentration of changes, which makes it possible to characterize the emerging society and its economy as «knowledge», «cognition», «information» and so on, shifts not only the duration, but also the functions and tasks of learning. If earlier history taught us to a situation where active participation in the learning processes was a rather short period of intensive preparation for life in society, and the role of a teacher was sometimes concentrated around the transfer of knowledge already developed by someone, then the new reality requires constant learning from a person (including self–study), and the quality of the teacher’s activity is integral to his personal (in particular, spiritual and intellectual) creativity. The abundance of information increases the value of methodological, conceptual knowledge, understanding of situational and procedural characteristics, as well as the ability to convert them into conscious activity, first of all, in industrial life and economy of education.

Results of the work – an analysis of the possibilities of increasing the role of education in the formation of scientific, educational and industrial clusters and the development of an environment of changes was carried out.

Conclusions. The threshold state of the ecumene makes cardinal human improvement inevitable, in particular, the systemic education of the individual in a single process of preschool, school, post–school education, regular retraining and constant self–education. The complication of society requires mastering the methods of socially useful use (and sometimes non–violent neutralization) of the most diverse individual energy. The new state of society, both internal and external structuring of the integrity of social ties, increases interest in the formation of adequate human qualities, the innovative state of the measure of individualization – socialization / acculturation. Therefore, forced changes increase the burden on social pedagogy in the processes of social reproduction. The development and realization of creative potential is increasingly coming to the fore in the ultimate political and economic success. A consequence of the widespread replacement of everyday performing routine and mechanical functions by the use of apparatus was the transfer not only of the value of human activity into the sphere of creative activity, but also a drop in the need for education as a retelling of ready–made truths. At the same time, the demand for education as co–creation, including the search for truth and ways of developing reality, is growing gigantic. Society objectively needs flexible, «soft» in nature, models of combining different structures and traditions, using the potential of the sociocultural

organization of relations. The leading method of management of the innovative–synergetic type is stimulation; an effective method of integration is transformed forms.

Key words: *creativity, scientific, educational and production complex, scientific and intellectual potential, education, instruction, stimulation.*

Постановка проблеми. З конвеєризацією суспільно значущих інновацій роль знань має тенденцію підвищуватися настільки значно, що часом соціум, котрий формується, характеризують як суспільство знання. Відповідно, і духовно–інформаційний пласт мотивації виходить на авансцену стимулювання, і роль науково–освітньо–виробничих кластерів різко збільшується. Кардинально змінюється і сама освіта, що затребувана часом.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Вивчення закономірностей продуктивного потенціалу науки і освіти, розвитку духовного виробництва і особливостей сприйняття об'єктивних розумових форм успішно здійснювали Л. Абалкін, А. Аганбегян, Ж. Алфьоров, П. Амелін, Л. Андросова, Г. Антипов, Г. Ареф'єва, Г. Батищев, Дж. Бернал, В. Біблер, Л. Буева, А. Бузгалін, Ю. Бухалов, Н. Видинєєв, В. Візгін, Г. Волков, В. Гейзенберг, Г. Гіргінов, Р. Грінберг, Г. Добров, Е. Дюркгейм, В. Єльмєєв, В. Журавльов, П. Завлін, М. Злобін, В. Іванов, В. Левичева (Палій), П. Капіца, Є. Капустін, Я. Кваша, Б. Кедров, В. Келле, С. Кугель, Т. Кун, Л. Лаудан, І. Майзель, Г. Малинецький, Е. Маркарян, В. Масленніков, В. Межуєв, Ю. Мелещенко, С. Микулинський, Ф. Михайлов, М. Мішин, Г. Мокроносів, Н. Мотрошілова, В. Орлов, Ю. Осипов, Ю. Плетніков, В. Подмарков, Я. Пономарьов, Д. Правдин, П. Родіоненко, В. Розін, М. Розов, Т. Рябушкін, В. Сагатовський, М. Савостьянова, Б. Садиков, Ю. Согомонов, М. Солодков, П. Сорокін, А. Спиркін, С. Струмилин, А. Сухов, В. Толстих, Е. Тоффлер, В. Тугаринов, П. Фейерабєнд, Ф. Філіппов, І. Фролов, Дж. Холтон, Б. Шенкман, В. Ядов, О. Якуба, Р. Яновський та ін.

Мета статті – характеристика трансформацій місця і завдань навчання відповідно рисам епохи, що трансформуються.

Виклад основного матеріалу. З одного боку, різко зростає роль загальнометодологічного, концептуального знання, що дозволяє здійснювати зміну сфери діяльності, переносити підходи з однієї області життєдіяльності в іншу. З іншого, – навчання (в тому числі самонавчання) стає постійним, а не локалізованим у відносно вузькому проміж–

ки часу. Істотно в цьому контексті, що значна соціокультурна специфічність може бути властива не тільки речової, а й рефлексивної свідомості і мати підставу в підсвідомості економічного суб'єкта (що, зокрема підвищує роль міфічного рівня забезпечення інформаційних впливів завдяки висвітленню змісту констант підсвідомості і можливостям трансформації світосприйняття). Разом з тим, опора на провідні системні символи дозволяє не тільки закріпити, але і відповідним чином забарвити інформацію в підсвідомості діючої людини. Так, функціонування виробництва видозмінюється відповідно трансформаціям умов, визначених, перш за все, суспільними відносинами, досягненнями в духовній і матеріальній культурі, соціальною структурою, співвідношенням суспільної психології та ідеології. Домінування творчості як взаєморозкриття комплексу обдарованості у процесі політико–економічного відтворення в забезпеченні суспільних розвитку та безпеки змінює наголоси в усьому засобу життя та соціальної інтеграції [1–5].

Суспільний розвиток зміцнював перетворення і освіти (самоосвіти) в безперервний процес, і науки в першу (провідну) продуктивну силу суспільства через положення безпосередньої продуктивної сили. Але наслідком широкого заміщення повсякденної виконавської рутини і механічних функцій застосуванням апаратів стало перенесення не тільки цінності людської діяльності в сферу творчої активності, а й падінням необхідності освіти як банального переказу готових істин. Одночасно гігантські зростає запит на освіту як співтворчість, що включає пошук істини і шляхів розвитку дійсності. Педагог і керівник в цій ситуації аж ніяк не безсилий, якщо в змозі забезпечити мотивування і підтримку систем та процесів, що самоорганізуються, ліквідацію перешкод на шляху розгортання об'єктивних закономірностей соціального та індивідуального розвитку і поліпшення соціокультурного середовища. Тенденції до становлення в глобальному масштабі суспільства знань вимагають першочергового перетворення системоутворюючих відносин праці (в напрямку зростання його ролі в розвитку і розкритті суспільно корисної обдарованості

кожного) і управління / влади (сприяючи залученню до самоврядування та народного контролю широких мас трудящих), підсилюють значення інтелектуальної складової продуктивних сил, створюють об'єктивні і суб'єктивні передумови підвищення затребуваності творчої активності і організаційно-управлінське підвищення інформаційної гнучкості. Що, в свою чергу, збільшує вимоги до умов формування осмисленої ініціативи і розумної активності для створення продуктивного трансформаційного вектора. А для цього необхідно вчитися – в тому числі, і самодіяльно-му творенню, і участі в управлінні.

При цьому концептуально-методологічне соціально важливе знання – аж ніяк не означає абстрактне або відірвано від життя. Навпаки, істинним і багатим воно стає, наповнюючись історико-конкретним змістом. Так, далеко не кожна інформація поповнює знання, а знання не обов'язково трансформується у розуміння і не завжди перетворюється в керівництво до дії. Саме свідомість творчого пошуку включає в його основу рефлексію і розгортає його в розумну ініціативу. Розвиток і реалізація творчого потенціалу все помітніше виходить на перший план кінцевого успіху. Та й зацікавлені у взаємодії і взаємодоповненні, як правило, відмінні один від одного, а аж ніяк не однакові явища. Водночас, як і раніше, будь-які спроби «введення однаковості» заважають творчому пошуку, перешкоджають розвитку. Отже насильницьке адміністрування натаскування викликає, швидше, імітацію творчості. Однак, підвищити ефективність творчого процесу можна, перш за все, створенням сприятливих умов і мотивуванням. І в соціальному плані кожен повинен бути готовий до безперервного процесу змістовних і функціонально-рольових змін, який передбачає співіснування, перехрещення і сорезонування найрізноманітніших тенденцій розвитку, серед яких жодна не може претендувати на виняткове значення, яке дозволило б абстрагуватися від інших. Таким чином відбувається рух до логіки свободи, яке є і відмовою від визнання єдиного оптимальним будь-якого базису розвитку, будь-якої методології та підходу. Для вивільнення свого потенціалу в цьому процесі наука здобуває характеристики постнекласичної, інтегруючи методи і можливості з різних сфер знання. Опорою гіперінтеграції стають як стимулююче бажані позитивні трансформації суспільне середовище, так і точки

концентрації змін – науково-освітньо-виробничі кластери [6–11]. При цьому, з одного боку, науково-освітні структури комплексу зобов'язані надавати якісні послуги свого профілю, виховуючи (саме утворюючи, формуючи) людину не тільки як носія товару робоча сила або споживача, а й як особистість, готуючи до зустрічі з викликами постсучасного рівня. З іншого, – для цього необхідно спиратися на широке залучення зацікавлених в результатах підготовки представників різних груп.

Зміна парадигм в даному випадку виступає як закономірне сходження до більш цілісного розуміння самого феномена освіченості, в структуру якого тепер повинні увійти не тільки пізнавальний, діяльнісний і творчий досвід, а й досвід власне духовно-цільної самоорганізації людини, пов'язаний з виконанням сенсопошукових, рефлексивних, самооцінюючих, життєво-планових та ін. функцій [12–14]. Для провідної ролі творчого, а не руйнівного напрямку формування та реалізації науково-освітнього потенціалу, він повинен включати ціннісну підставу. При цьому забезпечення адекватних епосі форм розвитку базових ціннісно-сміслових комплексів культурно-цивілізаційних світів – умова продуктивного розвитку сутнісних сил людини, гармонійного розгортання і реалізації в творчості комплексу обдарувань. Суверенність і ідентичність як захист своїх поглядів на життя, свого розуміння світу, своїх смислів і цінностей, своїх соціокультурних стилістики – необхідність органічного розвитку. Культивування стійкою і плідною традиції – не тільки надійна основа збереження національної ідентичності, але і гідний ґрунт для успішних інновацій: як техніко-технологічних, так і соціально-економічних. При цьому важливо, в чому бачити джерело влади: в своєму чи народі, в задумах еліти, в примхах агресивних меншин або ж в інтересах зовнішніх центрів. Так, схеми зовнішнього управління включають механізми панування / підпорядкування економічні, військові, ідеологічні, інформаційні, правові, все частіше схилиючи до залучення в чуже культурно-цивілізаційний освіту. При цьому з абсолютним і відносним (в порівнянні з конкуруючими центрами сили) слабшанням гегемона і оголенням його внутрішніх протиріч компенсаторно наростає не тільки його агресивність в зовнішній сфері, але й нарощування спроб паразитувати на трудовому, освітньому, науковому тощо потенціалі інших.

Соціальна педагогіка – елемент системи відтворення соціокультурного капіталу, що відобра-

жає уявлення суспільства про дерево цілей і ресурсно-методологічні бази соціальної інженерії; бажане та неприйнятне. Патологізація суспільства веде до наростання помилкової соціальної вартості, мало не викривлено-іраціональної моді на економічну поведінку егоїстичних соціопатів, а органічний розвиток, навпаки, передбачає розгалужену систему соціального захисту, в т.ч. базових ціннісно-сміслових комплексів культурно-цивілізаційних світів. Соціальна педагогіка зберігає, примножує і формоутворює сприйняття ідеального і реального, інтегрує в сакральні комунікації, надаючи кошти відомості фундаментальних і актуальних пластів дійсності. Так, в залежності від стану суспільного середовища форми прояву моральних дилем можуть мати характер, котрий інтегрує або фруструє. Що, в свою чергу, підвищує значущість культивування і загальної соціальної тканини культурно-цивілізаційного світу, і кластерів вирощування нового (див. Постійні повернення Стругацьких до тематики педагогічного «парника» в циклі про педагогічний лицей Ташлінська). Власне, асоціювання індивідуальної майстерності і кумулятивної синергетики середовища і дозволяє «зшивати» національні особливості культурно-цивілізаційних світів з різноманітними досягненнями та напрацюваннями ойкумени як цілого. Втім, підтримка традиційних моральних начал, забезпечення їх інноваційними формами має значення не тільки для розвитку культури але і зміцнення держави. Так, підвищення соціальної відповідальності та моральної вимогливості в усіх сферах життєдіяльності – необхідність і відображення умов суспільства знання, і наповнення практичним змістом структур соціальної держави. Особливо великим є скріплювальне звучання моральних орієнтирів, уявлень про совість, справедливість, нормальності, повинність і т.д. для розділених народів, коли держави по-різному трактують свою місію, а їх еліти – мораль і її втілення. При цьому в особистому і кланово-груповий унії сплітаються гілки влади: ідеологічної, економічної, політичної і т.д., – вихолощуючи принципи народовладдя та гуманізму, перекручуючи соціальне полотно і суспільне середовище. Пограничний стан ойкумени робить неминучим кардинальне вдосконалення людини, зокрема – системне утворення особистості в єдиному процесі дошкільного, шкільного, післяшкільного освіти, регулярної пе-

репідготовки та постійної самоосвіти. Ускладнення соціуму вимагає оволодіння методами суспільно корисного використання (а часом і ненасильницької нейтралізації) найрізноманітнішої індивідуальної енергії. Новий стан суспільства, як внутрішнього, так і зовнішнього структурування цілісності соціальних зв'язків збільшує зацікавленість у формуванні адекватних людських якостей, інноваційному стані заходи індивідуалізації – соціалізації / акультурації. Тому форсовані зміни збільшують навантаження на соціальну педагогіку. Зростають як єдність в сприйнятті соціальних стандартів життя і діяльності, так і культурно-цивілізаційні відмінності в ціннісно-смісловій інтерпретації того, що відбувається.

Висновки

Таким чином, аж ніяк не будь-які формальні конструкти та декларації, а якість життя і можливості творчості зумовлюють прогрес країни, нові ж горизонти розвитку відкриваються тим державам, в яких суспільний устрій максимально сприяє реалізації творчого потенціалу кожного, а громадський Надпроект консолідує, структурує і мобілізує на вирішення творчих завдань. Більш того, перемога в конкуренції стає функцією від активізації / розвитку свого науково-інтелектуального потенціалу і вміння оперувати чужим. Розвиток і реалізація творчого потенціалу все помітніше виходить на перший план кінцевого успіху. Та й зацікавлені у взаємодії і взаємодоповненні, як правило, відмінні один від одного, а аж ніяк не однакові явища. Разом з тим, як і раніше будь-які спроби «введення однаковості» заважають творчому пошуку, перешкоджають розвитку.

Зрозуміло, зусилля суспільства в перехідний до нової суспільної парадигми період зосереджуються як на створенні науково-освітньо-виробничих кластерів, так і на культивуванні стимулюючого позитивні зміни суспільного середовища. Зокрема, держава (в тому числі і за підтримки місцевого самоврядування) бере на себе рутинно-повсякденні (зокрема, комунально-побутові) функції і завдання, забезпечує зниження цін на основні товари та послуги. Розширення завдань державного управління і соціальної економіки – природні напрямки осучаснення соціальної держави. На зламі епох практично в кожному політико-економічне явище протиставляють різноспрямовані стихії. Кардинальним є ставлення суспільства до

цінності життя і творчості кожної конкретної людини, а також станом і динаміці сукупності цінностей матеріальної і духовної культури.

Але ефективний «м'який» вплив і стимулювання як раз і передбачають визнання суб'єктивності, неповноти і внутрішньої обмеженості уявлень кожного. Педагог і керівник в цій ситуації аж ніяк не безсилий, якщо в змозі забезпечити мотивування і підтримку систем і процесів, що самоорганізуються, ліквідацію перешкод на шляху розгортання об'єктивних закономірностей соціального та індивідуального розвитку і поліпшення соціокультурного середовища. Лінійно-штабні схеми і конформістські орієнтації залишаються в минулому. Управління невіддільне від системи: «бригада» менеджерів або педагогів аж ніяк не є геть відокремленим блоком управління. Соціо-сподарська цілісність тому і виживає, що ми не намагаємося і не можемо ні за яких умов контролювати її повністю і централізовано. Ефективним виявляється, скоріше, забезпечення свободи (перш за все, в самопізнанні і творчому розвитку) і стимулювання її творчих проявів.

Звідси – перспективи і межі соціального управління, зокрема – психолого-педагогічного впливу. Самодіяльна творчість, як правило, виключає ефективність адміністративного вимушення. Для суспільства об'єктивно необхідні гнучкі, «м'які» за своїм характером, моделі поєднання різних укладів і традицій, що використовують потенціал соціокультурної організації відносин. Тобто провідним способом управління інноваційно-синергетичного типу виступає стимулювання, методом інтеграції – перетворені форми. Відповідно, науково-освітньо-виробничі цикли пере-настроюють свої провідні ланки: фундаментальні дослідження – прикладні дослідження – технічні розробки – виготовлення нової техніки – її поширення і використання, припускаючи формування як добродійної соціально-економічного середовища, так і інноваційних точок концентрації змін, знаходячи шляхи вирішення протиріччя між об'єктивною потребою в культивуванні творчої обдарованості (перш за все, духовної) і «відтоком мізків» в напрямку найбільш благополучних регіонів ойкумени. Перше акцентує роль Надпроекту розвитку, друге – формування науково-освітньо-виробничих кластерів з ядром з мозкових центрів. При цьому нині викладач з того, хто передає банальні істини, перетворюється в кон-

сультанта і мотиватора, учасника співтворчості. І зовсім не тільки для студентів, а в розрізі науково-освітньо-виробничого комплексу.

На нашу думку, підвищення ефективності подальших наукових розвідок в цьому напрямі можна очікувати при пріоритетному аналізі ресурсно-методологічного дрейфу соціально-економічних засобів постсучасності.

Список використаних джерел

1. Sakaiya T. The Knowledge-Value Revolution, or a History of the Future. Tokyo; N.Y.: Kodansha America, 1991. 379 p.
2. Александров А.Д. Истина как моральная ценность. Наука и ценности. Новосибирск: Наука, 1987. С. 27–43.
3. Shedyakov V. Creation and realization of organizational-management strategy during paradigm transformation. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities / ed. by M. Bezpartochnyi. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 3. P. 345–364. DOI <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9731429.v1>
4. Савостьянова М.В. Аксиологический анализ парадигмальной науки или о роли ценностей в науке. К.: ПАРАПАН, 2009. 260 с.
5. Шедяков В.Е. Педагогическое основание социально-экономического развития. Экономичне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2018. С. 45–48.
6. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002. 320 с.
7. Шедяков В.Е. Знание как фактор структурирования социально-экономических институций. Развитие экономики країни: можливості, проблеми, перспективи: Матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2018. С. 42–47.
8. Шедяков В.Е. Кластеры как локомотивы социально-экономического развития. Cluster Policy of Innovative Development of the National Economy: Integration and Infrastructure Aspects / ed. by S. Smerichevska. Poznan: WSPiA, 2020. P. 129–143.
9. Шедяков В.Е. Формирование кластеров развития и среды трансформаций в стратегии перемен. Innovation Potential: State, Cluster, Enterprise: Proceedings of the International Scientific Conference. Lisbon, 2019. P. 37–39.
10. Шедяков В.Е. Развитие образовательно-научно-производственных кластеров – основа конкурентоспособности в условиях усиления роли экономики, основанной на знаниях. Наукові пошуки у III тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітар-

ний виміри: Матер. II Міжнародної науково–практичної конференції. Кропивницький, 2017. С. 232–235.

11. Шедяков В.Е. Научно–образовательно–производственные кластеры – точки развития экономики и общества. Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Proceed. of II Intern. Scient. Conf. Kielce, 2018. Part I. P. 65–67.

12. Максакова В.И. Педагогическая антропология. 2–е изд., стереотип. М.: Академия, 2004. 208 с.

13. Шедяков В.Е. Педагогическое основание социально–экономического развития. Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: Матер. IV Міжнар. наук.–практ. конф. Запоріжжя, 2018. С. 45–48.

14. Shedyakov V.E. The mastery of social pedagogy is an integral condition of organic economic development. Anti–Crisis Management: State, Region, Enterprise / ed. by R. Bendaraviciene, K. Shaposhnykov. Kaunas, Riga: Baltija Publishing, 2020. P. 89–106. DOI: <https://doi.org/10.30525/978–9934–26–020–9–7>.

References

1. Sakaiya, T. (1991). The Knowledge–Value Revolution, or a History of the Future. Tokyo; New York: Kodansha America.

2. Aleksandrov, A.D. (1987). Istina kak moral'naya tsennost' [Truth as a moral value]. Nauka i tsennosti. Novosibirsk: Nauka, s. 27–43 [in Russian].

3. Shedyakov, V. (2019). Creation and realization of organizational–management strategy during paradigm transformation. Organizational–economic mechanism of management innovative development of economic entities / Bezpartochnyi, M. (ed.). Przeworsk: WSSG, 3, pp. 345–364. DOI <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9731429.v1>

4. Savost'yanova, M.V. (2009). Aksiologicheskii analiz paradigmal'noy nauki ili o roli tsennostey v nauke [Axiological analysis of paradigmatic science or the role of values in science]. Kiev: PARAPAN. [in Russian].

5. Shedyakov, V.E. (2018). Pedagogicheskoe osnovanie sotsial'no–ekonomicheskogo razvitiya [Pedagogical basis for socio–economic development] [in Russian]. Ekonomichne zrostannja: strateghija, naprjamy i priorityety: Mater. IV Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Zaporizhzhja, s. 45–48.

6. Bogoyavlenskaya D.B. (2002). Psikhologiya tvorcheskikh sposobnostey [Psychology of creativity]. Moskva: Akademiya. [in Russian].

7. Shedyakov, V.E. (2018). Znanie kak faktor strukturirovaniya sotsial'no–ekonomicheskikh institutsiy [Knowledge as a factor in the structuring of socio–economic institutions] [in Russian]. Rozvytok ekonomiky

krainy: mozhlivosti, problemy, perspektivy: Mater. IV Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Zaporizhzhja, s. 42–47.

8. Shedyakov, V.E. (2020). Klasteri kak lokomotivy sotsial'no–ekonomicheskogo razvitiya [Clusters as locomotives of socio–economic development] [in Russian]. Cluster Policy of Innovative Development of the National Economy: Integration and Infrastructure Aspects / Sm-erlichevska, S. (ed.). Poznan: WSPIA, pp. 129–143.

9. Shedyakov, V.E. (2019). Formirovanie klasterov razvitiya i sredy transformatsii v strategii peremenn [Formation of development clusters and transformation environment in strategies of change] [in Russian]. Innovation Potential: State, Cluster, Enterprise: Proceedings of the International Scientific Conference. Lisbon, pp. 37–39.

10. Shedyakov, V.E. (2017). Razvitie obrazovatel'no–nauchno–produktivnykh klasterov – osnova konkurentosposobnosti v usloviyah usileniya roli ekonomiki, osnovanoi na znaniyah [The development of educational, scientific and industrial clusters is the basis of competitiveness in the context of the increasing role of the knowledge–based economy] [in Russian]. Naukovi poshuky u III tysjacholitti: social'nyi, pravovyi, ekonomichni ta ghumanitarni vymiry: Mater. II Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Kropyvnyts'kyi, s. 232–235.

11. Shedyakov, V.E. (2018). Nauchno–obrazovatel'no–produktivnyye klasteri – tochki razvitiya ekonomiki i obshchestva [Scientific, educational and production clusters are points of development of the economy and society] [in Russian]. Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Proceed. of II Intern. Scient. Conf. Kielce, I, pp. 65–67.

12. Maksakova, V.I. (2004). Pedagogicheskaya antropologiya [Pedagogical Anthropology] 2–е изд., стереотип. Moskva: Akademiya. [in Russian].

13. Shedyakov, V.E. (2018) Pedagogicheskoe osnovanie sotsial'no–ekonomicheskogo razvitiya [Pedagogical basis for socio–economic development] [in Russian]. Ekonomichne zrostannja: strateghija, naprjamy i priorityety: Mater. IV Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Zaporizhzhja, s. 45–48.

14. Shedyakov, V.E. (2020). The mastery of social pedagogy is an integral condition of organic economic development. Anti–Crisis Management: State, Region, Enterprise / ed. by Bendaraviciene, R., Shaposhnykov, K. Kaunas, Riga: Baltija Publishing, pp. 89–106. DOI: <https://doi.org/10.30525/978–9934–26–020–9–7>.

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

e–mail: shedyakov1@gmail.com

Данные об авторе

Шедяков Владимир Евгеньевич,

доктор социологических наук, кандидат экономических наук, независимый исследователь
e-mail:shedyakov1@gmail.com

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, free-lance
e-mail: shedyakov1@gmail.com

УДК 339.332:658.8:005.582-044.247

МОЛНАР О.С.
ВАЙГАРТЕН В.В.
ЗАРЕВА Е.Е.

Інтегрований підхід до регулювання збуту продукції

Предметом дослідження є інтегрований підхід до регулювання збуту продукції.

Метою дослідження є визначення механізму регулювання виробничо-збутової діяльності підприємств через застосування інтегрованого підходу до управління промисловістю.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведена послідовність виконання управлінських перетворень при застосуванні інтегрованого підходу до регулювання виробничо-збутової діяльності підприємств. Визначена доцільність застосування комплексних автоматизованих систем управління підприємством, що дозволить автоматизувати всі бізнес-процеси підприємства в комплексі, поєднуючи їх у єдине інформаційне поле. Наведено взаємодіючі управлінські функції «збутового циклу». Виділено основні складові в структурі логістичного циклу.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. Ефективність діяльності галузі залежить, перш за все, від конкурентоспроможності підприємств, які входять до неї, і тому доцільним є застосування інтегрованого підходу до регулювання збуту продукції саме на рівні підприємств з подальшим переходом на галузевий і національний рівень. При впровадженні інтегрованого підходу до регулювання виробничо-збутової діяльності необхідне застосування комплексних автоматизованих систем управління підприємством. Вони дозволяють автоматизувати всі бізнес-процеси підприємства в комплексі, поєднуючи їх у єдине інформаційне поле. Збутовий цикл поєднує в собі ознаки управлінського циклу, що дозволяє ефективно регулювати виробничо-збутову діяльність підприємств через основні функції управління. За допомогою логістичного підходу в збутовому циклі інтегровано підсистему «збут» з підсистемами «виробництво» та «постачання» і розглянуто виробничо-збутову діяльність як єдину систему, що має зворотній зв'язок із внутрішнім і зовнішнім середовищем.

Ключові слова: підприємство, продукція, конкурентоспроможність, збут, ефективність, інформація, інновації, маркетинг, споживач, ринок.

МОЛНАР А.С.
ВАЙГАРТЕН В.В.
ЗАРЕВА Э.Э.

Интегрированный подход к регулированию сбыта продукции

Предметом исследования является интегрированный подход к регулированию сбыта продукции.

Целью исследования является определение механизма регулирования производственно-сбытовой деятельности предприятий посредством применения интегрированного подхода к управлению промышленностью.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье приведена последовательность выполнения управленческих